

TECHNICAL SCIENCES

STUDY OF THE INFLUENCE OF THERMOMECHANICAL TREATMENT TEMPERATURE REGIMES ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF ROLLED STEEL

Poletskov P.P.,

Doctor of Technology

Alekseev D. Yu.,

Ph.D. in Technology

Kuznetsova A.S.,

Ph.D. in Technology

Gulin A.E.,

Ph.D. in Technology

Emaleeva D.G.

Ph.D. in Technology

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА РУЛОННОЙ СТАЛИ

Полецков П.П.

доктор технических наук

Алексеев Д.Ю.

кандидат технических наук

Кузнецова А.С.

кандидат технических наук

Гулин А.Е.

кандидат технических наук

Емалеева Д.Г.

кандидат технических наук

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия

Abstract

The article presents the results of an experimental study of the influence of controlled rolling temperature regimes with accelerated cooling on the microstructure and properties of rolled steel. It is shown that the most effective regime for increasing the plasticity and maintaining the strength properties of steel is the mode of thermomechanical treatment No. 2. The regime under consideration assumes the completion of deformation in the single-phase γ -region near the temperature of the beginning of phase transformations Ar₃ and the beginning of accelerated cooling of rolled products in the two-phase ($\gamma + \alpha$)-region.

Аннотация

В статье приведены результаты экспериментального исследования влияния температурных режимов контролируемой прокатки с ускоренным охлаждением на микроструктуру и свойства рулонной стали. Показано, что с точки зрения повышения пластических при сохранении прочностных свойств стали наиболее эффективным является режим термомеханической обработки №2. Рассматриваемый режим предполагает завершение деформации в однофазной γ -области вблизи температуры начала фазовых превращений Ar₃ и начало ускоренного охлаждения проката в двухфазной ($\gamma + \alpha$)-области.

Keywords: steel, rolled products, controlled rolling, accelerated cooling, microstructure, mechanical properties

Ключевые слова: сталь, рулонный прокат, контролируемая прокатка, ускоренное охлаждение, микроструктура, механические свойства

В настоящее время одним из основных способов получения рулонного проката с заданными показателями механических свойств является применение технологии контролируемой прокатки (КП) с ускоренным охлаждением (УО) [1]. Рассматриваемый способ термомеханической обработки представляет собой совокупность операций по деформации стали с соблюдением температурных режимов, включающих температуры нагрева под прокатку, начала и конца черновой и чистой стадии про-

катки, а также начала и конца ускоренного охлаждения. При этом изменение температурных режимов ускоренного охлаждения позволяет в широком диапазоне управлять структурой и свойствами готовой продукции [2 - 5]. В связи с этим целью работы является исследование влияния температуры конца чистой стадии прокатки (Т_{кп}) и начала ускоренного охлаждения (Т_{но}) на микроструктуру и свойства рулонного проката из низколегированной стали.

В качестве материала для исследований использовались образцы проката из низколегированной стали, изготовленные в условиях лабораторного комплекса ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» на основе физического моделирования процессов выплавки и термомеханической обработки стали [6 - 10]. Черновая стадия прокатки моделировалась на гидравлическом прессе путем пошаговой деформации в радиальных сегментах, чистовая стадия – на реверсивном листовом стане ДУО «500». Завершающим этапом было ускоренное охлаждение раскатов в установке контролируемого охлаждения. В качестве охлаждающей среды использовалась вода.

Температура нагрева металла под прокатку составляла $(1200 \pm 10)^\circ\text{C}$. Температура конца черновой и чистовой стадий деформации составляла $(1000 \pm 30)^\circ\text{C}$ и $(780 - 910)^\circ\text{C}$, соответственно. Температуры начала и конца ускоренного охлаждения

образцов находились в диапазонах $(770-900)^\circ\text{C}$ и $(570-580)^\circ\text{C}$, соответственно. Таким образом, лабораторные образцы проката изготавливались по следующим вариантам:

- завершение деформации и начало ускоренного охлаждения в однофазной аустенитной γ -области ($A_{r3} + (30-50)^\circ\text{C}$);
- завершение деформации в однофазной γ -области вблизи температуры начала фазовых превращений ($A_{r3} + (10-20)^\circ\text{C}$) и начало ускоренного охлаждения в двухфазной $(\gamma + \alpha)$ -области;
- завершение деформации и начало ускоренного охлаждения в двухфазной $\gamma + \alpha$ -области.

Исследуемые режимы схематично изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Схематическое изображение исследуемых режимов термомеханической обработки с различными вариантами температур конца чистовой стадии прокатки ($T_{кп}$) и начала ускоренного охлаждения ($T_{но}$)

Результаты исследования влияния температуры конца чистовой стадии прокатки и начала ускоренного охлаждения на механические свойства лабораторных образцов проката показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Влияние температуры конца прокатки и начала ускоренного охлаждения на механические свойства экспериментальных образцов

Как следует из рисунка 2, снижение температуры конца чистой прокатки до $A_{r3} + (10-20)^\circ\text{C}$ и начало ускоренного охлаждения в двухфазной ($\gamma + \alpha$)-области повышает механические свойства стали. Так, при реализации обработки в соответствии с режимом №2 временное сопротивление стали увеличилось на 55 Н/мм^2 (рисунок 2, а), а относительное удлинение - на 5 % (рисунок 2, б). Снижение температуры начала ускоренного охлаждения $T_{но}$ в рассматриваемом интервале значений не оказало существенного влияния на предел текучести и твердость стали. Термомеханическая обработка по режиму № 3, при котором $T_{но} < A_{r3}$ и $T_{кп} < A_{r3}$, привела к значительному снижению значений предела текучести стали (на 100 Н/мм^2), при одновременном росте относительного удлинения (с 21% до 29%).

На рисунке 3 представлены результаты металлографических исследований поученных образцов. Установлено, что при обработке по режиму №1 с началом ускоренного охлаждения из однофазной γ -

области ($T_{но} > A_{r3}$) микроструктура стали представляла собой смесь, состоящую из крупных зерен бейнита глобулярного ($\approx 30\%$) и бейнита игольчатого ($\approx 70\%$) (рисунок 3, а). При обработке образцов по режиму №3 ($T_{кп} < A_{r3}$ и $T_{но} < A_{r3}$) микроструктура стали представляла собой феррито-бейнитную смесь, состоящую преимущественно из квазипolygonального феррита ($\approx 55\%$) и бейнита.

При окончании деформации в однофазной аустенитной области вблизи A_{r3} и начале ускоренного охлаждения из двухфазной ($\gamma + \alpha$)-области (режим №2) наблюдается более мелкодисперсная структура, состоящая из бейнита глобулярного ($\approx 55\%$), бейнита игольчатого ($\approx 35\%$) и небольшой доли квазипolygonального феррита ($\approx 10\%$). При этом наличие в структуре металла ферритной фазы способствовало увеличению значений относительного удлинения и не оказало значительного влияния на предел текучести стали.

а – режим №1 ($T_{кп} > A_{r3}$ и $T_{но} > A_{r3}$);
 б - режим № 2 ($T_{кп} > A_{r3}$ и $T_{но} < A_{r3}$);
 в - режим № 3 ($T_{кп} < A_{r3}$ и $T_{но} < A_{r3}$)

Рис. 3 Микроструктура лабораторных образцов при различных схемах КП и УО (x1000)

На основании результатов проведенных экспериментов установлено, что температуры конца чистой стадии деформации и начала ускоренного охлаждения оказывает существенное влияние на свойства стали. При начале ускоренного охлаждения ниже критической точки A_{r3} часть аустенита превращается в феррит, являющийся мягкой фазой. Оставшийся аустенит за счет высоких скоростей охлаждения формирует бейнит различной морфологии, тем самым сохраняя высокие прочностные свойства стали. Однако при достаточно низких температурах начала ускоренного охлаждения ($770\text{ }^{\circ}\text{C}$) в структуре стали преобладает доля ферритной фазы, что приводит к значительному снижению предела текучести стали. Деформационная обработка вблизи точки распада аустенита способствует повышению дисперсности микроструктуры и, как следствие, увеличению значений временного сопротивления.

Полученные данные служат научным заделом при проектировании прогрессивных технологий изготовления многофункциональных материалов с требуемым комплексом эксплуатационных характеристик.

Работа выполняется в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного произ-

водства, выполняемого с участием высшего учебного заведения (Соглашение № 075-11-2021-063 от 25.06.2021 г.). В работе принимал участие аспирант группы МТа-21-2 ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» Адищев П.Г.

References

1. Nastich S.Yu. Development of a technology for thermomechanical processing of low-alloy steel strip and sheet products based on the control of the formation of a ferrite-bainitic structure // Moscow, 2013. 399 p (published in Russian).
2. Efron L.I. Metal science in "big" metallurgy. Pipe steels //Moscow: Metallurgizdat, 2012. 696 p (published in Russian).
3. Understanding the effect of controlled rolling regimes for pipe steel on the structural condition of hot-deformed austenite / P.P. Poletskov, M.S. Gushchina, D.Yu. Alekseev, D.G. Emaleeva, A.S. Kuznetsova, O.A. Nikitenko // Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2018. Volume № 16. no 3. pp. 67-77.
4. Bershtejn M.L., Zajmovskij V.A., Kaputkina L.M. Thermomechanical processing of steel // Moscow: Metallurgiya // 1983. 480 p (published in Russian).
5. Pickering F.B. High-strength, low-alloy steels — a decade of progress // Proc. Intern. sympos. high-

strength, low-alloy steels Microalloying'75. N.Y.: Union Carbide Corp. 1977. pp. 9 – 31.

6. Physical modeling of production processes of hot-rolled plates with a unique set of properties / Salganik V.M., Denisov S.V., Poletskov P.P., Stekanov P.A., Berezhnaya G.A., Alekseev D.Yu. // Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2014. No 3 (47). pp. 37 - 39.

7. Research and production complex "Termodeform" for the creation of new technologies / V.M. Salganik, P.P. Poletskov, M.O. Artamonova, S.V. Denisov, D.N. Chikishev // Steel. 2014. No.4. pp. 104-107.

8. Laboratory complex for modeling technological processes of plate rolling / V.M. Salganik, P.P. Poletskov, D.N. Chikishev, S.V.

Denisov, P.A. Stekanov // Metallurgist. 2014. No.10. pp. 81-84.

9. Development of heat treatment modes for novel structural sparingly alloyed high-strength steel for arctic and far north applications / Poletskov P.P., Nikitenko O.A., Kuznetsova A.S., Alekseev D.Y. // Metal Science and Heat Treatment. 2021. Volume № 63. № 3 - 4. pp. 171-177.

10. The study of influence of heat treatment procedures on structure and properties of the new high-strength steel with increased cold resistance / Poletskov P.P., Kuznetsova A.S., Nikitenko O.A., Alekseev D.Yu. // CIS Iron and Steel Review. 2020. Volume № 20. pp. 50-54.